

**Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey
“Ignacio Agramonte Loynaz”.**

**LIDERAZGO EN LOS DOCENTES PARA EL TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR
DEL CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN ENERGÉTICA.**

**LEADERSHIP IN THE EDUCATIONAL FOR THE TREATMENT
INTERDISCIPLINARS OF THE CONTENT OF THE ENERGY EDUCATION.**

Autoras: MSc. Lorena Morales Tarajano*, MSc. Aliett Docampo Pérez*, Lic. Duniasky Díaz Saco*.

*Escuela Provincial del Partido “Cándido González Morales”. Circunvalación Este. Camagüey CP 70100. E-mail: loremortar05@gmail.com, lorena.morales@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación. Simposio: La gestión didáctica innovadora frente a las pandemias.

RESUMEN.

De vital importancia resulta la formación integral de los estudiantes-cuadros de la carrera Licenciatura en Ciencias Sociales, que contribuya al desempeño profesional eficaz en la práctica política, en medio de la compleja situación energética y epidemiológica a causa de una pandemia que ha afectado a toda la humanidad, con gran impacto socioambiental. Se constatan un insuficiente conocimiento de los docentes sobre las políticas sociales ambientales y energéticas y un limitado tratamiento metodológico que no favorece al desarrollo del liderazgo en los docentes para el tratamiento interdisciplinar del contenido de la educación energética. El trabajo tiene como objetivo diseñar talleres de superación profesional para la formación del liderazgo en los docentes del Sistema de Escuelas del Partido Comunista de Cuba, para el tratamiento interdisciplinar del contenido de la educación energética, que les permita en la disciplina integradora Talleres de Sistematización Teórica de la Experiencia Práctica Política, un adecuado proceder didáctico para la selección y preparación del contenido de la educación energética. Estos talleres se diseñan desde una perspectiva interdisciplinaria y responden a los temas de investigación doctoral en Ciencias de la Educación de las autoras y es demanda del proyecto “Fundamentación del trabajo metodológico para la formación de los profesionales del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de la Escuela Provincial de Partido “Cándido González Morales”, muestra un resultado parcial del mismo, del cual se deriva un material docente. Fueron empleados métodos y procedimientos de la investigación educacional.

PALABRAS CLAVES: superación profesional, liderazgo en los docentes, selección y preparación del contenido de la educación energética, interdisciplinaria, trabajo metodológico.

ABSTRACT.

Of vital importance it results the integral formation of the students-squares of the licentiate run in social sciences, that contributes to the professional effective acting in practice politics, in the middle of the complex energy and epidemiological situation because of a pandemia that has affected to the whole humanity, with great socioambiental impact. They verify an insufficient knowledge of the educational on the social environmental and energy politicises and a limited methodological treatment it does not favor to the development of the leadership in the educational for the treatment interdisciplinars of the content of the energy education. The work has as objective it designs workshops of professional surmourning for the formation of the leadership in the educational of the system of schools of the communist match of Cuba, for the treatment it interdisciplinar of the content of the energy education, that permits you in the workshops integradora discipline of theoretical systematization of the practical experience politics, an appropriate didactic conduct for the selection and preparation of the content of the energy education. These workshops are designed from an interdisciplinaria perspective and answer the topics of doctoral investigation in sciences of the education of the authors and it is claim of the “Fundamentación project of the methodological work for the formation of the professionals of the Cuba communist match (PCC) and the union of communist youthes (UJC), of the provincial school of “Cándido González Morales” match, sample a partial result of the same, of which derives an educational material. They were employed methods and procedures of the educational investigation.

KEYWORDS: professional surmourning, leadership in the educational, selection and preparation of the content of the energy education, interdisciplinariiedads, work methodological.